

ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕТСКОЙ ЛЕКСИКИ<https://doi.org/10.5281/zenodo.7816867>

*д.ф.ф.н, Солижонов Мухаммаджон Зокиржон угли
магистрант, Ходжиева Иродахон Икром кизи
Наманганский государственный университет*

Аннотация: *В данной статье имеются основные понятия исследования лексики и методы исследования, преимущественно типологический метод исследования лексики*

Ключевые слова: *Типология, лексика, лексическая типология, слово, лексическое значение, детская лексика, база данных детской лексики*

Типология- это метод исследования в котором объекты изучения подразделяются на группы по выявлению их общих черт.

Лексическая типология — область лингвистики, которая занимается сопоставительным анализом значений слов в разных языках, — на сегодняшний день добилась больших успехов: разработаны методики сбора и анализа материала, описан целый ряд семантических полей.

Основной единицей лексического уровня является слово, которое может быть определено как основная двусторонняя цельнооформленная, самостоятельно существующая единица языка, служащая для называния предметов, явлений, отношений между предметами реальной действительности, а также качеств, действий, процессов.

Слово — это наименьшая смысловая единица языка, свободно воспроизводимая в речи для построения высказывания.

Главная функция слова во всех языках — назывная или номинативная. Существуют три типа лексических значений: прямое, фразеологично связанное и синтаксически обусловленное.

Существуют разные типологии лексических единиц (Р. Ладо, С. В. Калинина, М. С. Латушкина, А. А. Залевская, М. А. Педанова, Н. В. Николаев). Широкое признание получила типология Н. В. Николаева. В ее основу положено два критерия:

1) соотношение содержания и формы слова в родном и иностранном языках с учетом возможной интерференции;

2) характер самого слова в изучаемом языке.

Н. В. Николаев предложил восемь типов слов. Они следующие:

1. Интернациональные и заимствованные слова с совпадающим значением в двух языках.

2. Производные и сложные слова, а также сочетания слов, компоненты которых знакомы учащимся.
3. Слова, объем которых не противоречит семантическому объему слов в родном языке.
4. Слова, специфичные по своему содержанию для изучаемого языка.
5. Слова общего с родным языком корня, но отличающиеся по содержанию.
6. Словосочетания и сложные слова, отдельные компоненты которых хотя и известны учащимся, идиоматичны, но не сходны по смыслу с семантически близкими словами родного языка.
7. Лексические единицы, объем значения которых шире объема значений соответствующих слов родного языка.
8. Лексические единицы, объем которых уже объема соответствующих слов родного языка.[1]

Таким образом обратим внимание на тонкости детской лексики. В период перехода от лепета к речи коммуникативные потребности ребенка оформляются в виде звуковых комплексов, часто подражательных, используемых для обозначения целой ситуации. В соответствии с этим выделяется группа детских слов — наименований ситуаций. По мере развития ребенок накапливает опыт и знания об окружающей действительности, что влечет за собой потребность давать имена предметам. Названия предметов, людей и животных составляют третью группу детских слов. Высказанные соображения являются, универсальными, то есть верными для любого языка. В этой связи неудивительно, что в языках обнаруживается некоторый универсальный набор детских слов. Среди детских междометий это прежде всего различные слова-запреты и предостережения от таких опасностей, как огонь, падение, агрессия животного и др. Детскими словами обозначаются ситуации, наиболее важные для ребёнка: 'есть', 'пить', 'мыться', 'гулять' и т.п. То же верно для обозначений предметов и людей: в любом языке наверняка встретятся детские слова для терминов родства, домашних животных, игрушек и т.п.

Таким образом детская лексика начинается с самой наименьшей смысловой единицы языка. Дети слышат слова и на подсознательном уровне запоминают их и постепенно выговаривают, так ребенком осваивается родной язык.

Зарубежными учеными доказана гипотеза о наилучшем овладении иностранных языков ребенком еще в ранние годы жизни, то есть обучение иностранному языку может идти параллельно с родным языком либо после базового овладения родного. По данному методу обучения результатом может стать овладение иностранным языком на уровне носителя.

Вышеизложенное не оставляет сомнений в том, что сравнительные, сопоставительные и типологические исследования детской лексики не только возможны, но и необходимы и при этом обещают быть чрезвычайно

эффективными. Удобным инструментом для таких исследований могла бы стать база данных детской лексики.[2]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Источник: Методика преподавания иностранных языков: общий курс [учеб. пособие] / отв. ред. А.Н. Шамов. – М.: АСТ: АСТ-Москва: Восток – Запад, 2008.
2. Иванов В. ПРОЕКТ БАЗЫ ДАННЫХ ДЕТСКОЙ ЛЕКСИКИ <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17255.09124>
3. Уфимцева, А.А. Слово в лексико-семантической системе языка / А.А. Уфимцева. – М.: Наука, 1968. – 272 с.